

Enhancing Local Area Network Security Through Penetration Testing and Port Security

Mariam A. Emsaad, Motaz M. Al Shaba, Malik M. Farhat

Department of Computer Networks, University of Tripoli, Libya

m.emsaad@uot.edu.ly

malekfarhat06@gmail.com

DOI: <https://10.5281/zenodo.18114791>

Abstract. Local Area Networks (LANs) remain highly vulnerable to protocol-based attacks that exploit weaknesses in essential network services. Among the most common attacks are Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) starvation, Address Resolution Protocol (ARP) spoofing, and Virtual Local Area Network (VLAN) hopping, which can severely compromise network confidentiality, integrity, and availability. This study investigates the effectiveness of penetration testing in identifying and mitigating such vulnerabilities within LAN environments. A simulated network was designed using GNS3, and controlled attacks were executed using Kali Linux and the Yersinia toolset to evaluate network resilience. Based on the penetration testing results, vulnerabilities were identified and mitigated using a single security mechanism, namely Port Security. The experimental results demonstrate that applying Port Security significantly reduced the number of successful attacks and improved overall network security. The findings highlight the importance of penetration testing as a practical approach for enhancing LAN security and provide cost-effective recommendations suitable for small and medium-sized organizations.

Keywords: Cyber-attacks, Penetration Testing, DHCP Starvation, ARP Spoofing, VLAN Hopping, Port Security.

1 Introduction.

Cybersecurity has become a critical concern for modern organizations due to the rapid growth of network-based services and the increasing sophistication of cyber-attacks. Local Area Networks (LANs), which form the core infrastructure of most organizations, are particularly exposed to attacks that exploit vulnerabilities in fundamental network protocols. Attacks such as Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) starvation, Address Resolution Protocol (ARP) spoofing, and Virtual Local Area Network (VLAN) hopping are among the most prevalent threats targeting LAN environments. These attacks can result in unauthorized access, traffic interception, denial of service, and the compromise of sensitive information [1]. Cybercrime poses multifaceted challenges to individuals, organizations, and societies, necessitating concerted efforts in

تعزيز أمن الشبكة المحلية من خلال اختبار الاختراق وأمن المنافذ

مريم أبو عجيبة مساعد ، معتر محمد الشببة ، مالك مصطفى فرحات
كلية تقنية المعلومات ، جامعة طرابلس ، ليبيا

m.emsaad@uot.edu.ly
malekfarhat06@gmail.com

DOI: <https://10.5281/zenodo.18114791>

الملخص: لا تزال الشبكات المحلية LAN عرضة للهجمات التي تعتمد على البروتوكولات، وتستغل نقاط الضعف في خدمات الشبكة الأساسية. ومن أكثر أنواع هذه الهجمات شيوعاً: حرمان الموارد من بروتوكول DHCP ، وانتحال بروتوكول ARP، والانتقال بين عناوين الشبكة المحلية الافتراضية VLAN، والتي قد تُعرض سرية الشبكة وسلامتها وتوافرها للخطر الشديد. هذه الدراسة تبحث في فعالية اختبار الاختراق لتحديد هذه الثغرات الأمنية والتخفيف من أثارها في بيئات الشبكات المحلية. تم تصميم شبكة محاكاة باستخدام برنامج GNS3، ونُفذت هجمات مُحكمة باستخدام نظام Kali Linux ومجموعة أدوات Yersinia لتقييم مرونة الشبكة. بناءً على نتائج اختبار الاختراق، تم تحديد الثغرات الأمنية والتخفيف من أثارها باستخدام آلية أمنية واحدة، وهي أمن المنافذ. تُظهر النتائج التجريبية أن تطبيق أمن المنافذ قد قل بشكل كبير من عدد الهجمات الناجحة وحسن أمن الشبكة بشكل عام. تُبرز النتائج أهمية اختبار الاختراق كنهج عملي لتعزيز أمن الشبكات المحلية، وتقدم توصيات فعالة من حيث التكلفة تناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الكلمات المفتاحية: الهجمات السيبرانية، اختبار الاختراق، حرمان DHCP، انتحال ARP، تغيير VLAN، أمن المنافذ.